

Министерство образования и науки Украины
Украинская инженерно – педагогическая академия
Кафедра электроэнергетики

**Конспект лекций
по курсу**

«Электроснабжение промышленных предприятий»

**для студентов заочной формы обучения
специальности 7.092203. – автоматизированный
электропривод и системы управления**

Составитель: доц. ШЕВЧЕНКО В. В.

Харьков – 2000 г.

Конспект лекций по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий" для студентов заочной формы обучения специальности 7.092203 – автоматизированный электропривод и системы управления / Составитель Шевченко В.В. – Украина, Харьков: УИПА, 2000.